

HUDUDLARDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISH

*Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti iqtisodiyot fakulteti
13v24 guruh talabasi Akmalova Parizoda Davron qizi
Ilmiy rahbar: Xudoykulov Mamarasul Radjabovich*

Annotatsiya: Maqolada hududlarda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning ahamiyati hamda uni qo'llab-quvvatlash yo'llari yoritilgan. Ayollarning faolligi iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qilishi ta'kidlangan.

Аннотация: В статье освещается значение развития женского предпринимательства в регионах и пути его поддержки. Отмечается, что активность женщин способствует экономическому росту и социальной стабильности.

Abstract: The article highlights the importance of developing women's entrepreneurship in the regions and the ways to support it. It emphasizes that women's activeness contributes to economic growth and social stability.

Kalit so'zlar: Hududlarda ayollar tadbirkorligi, iqtisodiy faollik, PQ-103 qarori, ayollar bandligi, oila farovonligi, davlat grantlari, hududiy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ayollar faolligini oshirish, ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, oilaviy farovonlikni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ayniqsa, hududlarda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ayollar tadbirkorligi — bu nafaqat daromad manbai, balki jamiyatda gender tenglikni mustahkamlash, oila farovonligini ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratishning asosiy vositasidir.

Hududiy rivojlanish siyosati nuqtai nazaridan, ayollar tadbirkorligi har bir viloyat, tuman va qishloqning o'ziga xos iqtisodiy salohiyatini faollashtirishga xizmat qiladi. Masalan, qishloq joylarda ayollar ko'pincha qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, parrandachilik, asalarichilik, to'qimachilik yoki oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohalarida faoliyat yuritadi. Shahar hududlarida esa xizmat ko'rsatish, IT, ta'lim, go'zallik salonlari, marketing, tikuvchilik kabi sohalar ko'proq rivojlangan. Shu bois, har bir hududda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun o'sha joyning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, resurs salohiyati, infratuzilmasi va bozor imkoniyatlari chuqur o'rganilishi zarur.

Adabiyotlar tahlili. 2025-yil 14-martda qabul qilingan PQ-103-sonli Prezident qarori ("Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida") mazkur yo'nalishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu hujjat xotin-qizlar bandligini oshirish, ularning kasbiy malakasini rivojlantirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlashni ko'zda tutadi. Qarorga muvofiq, 2025-yilda 2 milliondan ortiq ayollarni ish bilan ta'minlash, 250 ming nafar ayolni kasb-hunar va tadbirkorlik asoslariga o'qitish, 250 mingini oliy ta'lim tizimiga jalb etish, 50 ming ehtiyojmand ayolni esa sanatoriylarda sog'lomlashtirish va motivatsion seminarlar orqali ruhiy hamda kasbiy jihatdan tayyorlash belgilangan.

PQ-103 qarorida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun bir nechta muhim iqtisodiy mexanizmlar joriy etildi. Jumladan, ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan ayollarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratish tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, o'z hududida kamida besh nafar ayolni ish bilan ta'minlagan "ustoz tadbirkor ayollar" uchun 50 million so'mgacha grant berish mexanizmi ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv nafaqat moliyaviy qo'llab-quvvatlashni, balki ayollar o'rtasida mentorlik va tajriba almashinuvini kuchaytirishni ham nazarda tutadi. Shuningdek, "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" orqali ayollarning tadbirkorlik loyihalari uchun kafillik tizimi joriy etilib,

kredit mablag‘lari hisobiga xarid qilinayotgan asbob-uskunalar yetkazib berilgunga qadar kafillik ko‘rsatish mexanizmi ham yo‘lga qo‘yildi.

Bundan tashqari, ayollarni tadbirkorlikka tayyorlash maqsadida har bir viloyatda Ayollar tadbirkorlik markazlari tashkil etilmoqda. Ushbu markazlarda biznes-reja tuzish, moliyaviy savodxonlik, marketing, soliq tizimi, raqamli texnologiyalar va eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish bo‘yicha treninglar o‘tkazilmoqda. Ayniqsa, PQ-103 qarori asosida “Ayollar uchun raqamli imkoniyatlar” dasturi doirasida qishloq ayollarini elektron savdo platformalarida faol bo‘lishga o‘rgatish, ularga elektron to‘lov, onlayn reklama va dizayn bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berilmoqda. Hududlarda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun davlat tomonidan grant, subsidiya va imtiyozli kreditlar bilan bir qatorda infratuzilma qo‘llab-quvvatlovi ham muhim. Mahalliy hokimliklar tomonidan bo‘sh turgan bino va yer maydonlari ayollar biznesi uchun arzon ijara asosida berilmoqda. Shuningdek, “Yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan loyihalarda, masalan, chiqindini qayta ishlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda ayollar faol ishtirok etishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi PQ-103-son qaroriga ko‘ra 3-ILOVA:

T/r	Hudud nomi/jami bandligi ta‘minlanadiganlar soni	shunda n xotin-qizlar	Shu jumladan sohalar kesimida:								
			Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi		Markaziy bank, tijorat banklari		O‘zbekiston fermerlari kengashi		Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi		
			jami	shundan xotin-qizlari	jami	shunda n xotin-qizlar	jami	shunda n xotin-qizlar	jami	shunda n xotin-qizlar	
JAMI		5 19 6 84 6	2 050 934	289 758	63 816	3 570 000	1 299 264	1 168 555	678 260	168 533	9 594
1.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	12 5 83 1	46 822	9 892	2 077	86 383	31 301	23 931	13 162	5 625	281
2.	Andijon viloyati	30 5 04 0	116 410	26 340	6 058	209 420	76 746	58 897	32 982	10 383	623
3.	Buxoro viloyati	21 4 61 1	83 931	14 571	3 351	147 339	54 602	44 576	25 408	8 125	569
4.	Jizzax viloyati	16 8 12 0	61 937	17 285	3 630	115 423	42 061	27 462	15 928	7 950	318
5.	Qashqadaryo viloyati	40 0 00 0	206 855	14 250	2 993	82 076	30 544	292 639	172 657	11 035	662

6.	Navoiy viloyati	14 0 00 0	54 626	9 220	2 028	96 116	34 432	29 697	17 818	4 967	348
7.	Namangan viloyati	32 3 44 7	112 076	33 979	7 136	210 000	76 290	49 355	27 145	30 113	1 506
8.	Samarqand viloyati	32 0 00 0	122 399	23 804	5 475	221 310	80 192	64 265	35 988	10 621	743
9.	Surxondaryo viloyati	37 5 00 0	162 291	14 694	3 233	210 000	77 620	142 313	81 118	7 993	320
10.	Sirdaryo viloyati	14 8 70 2	59 327	16 347	3 433	90 000	33 400	38 371	22 255	3 984	239
11.	Toshkent viloyati	41 2 26 0	194 662	22 455	5 165	150 000	55 125	226 127	133 415	13 678	957
12.	Farg‘ona viloyati	44 6 84 6	177 367	43 954	9 670	270 000	99 675	111 596	66 958	21 296	1 065
13.	Xorazm viloyati	26 5 00 0	101 594	15 716	3 300	181 933	65 175	56 342	32 678	11 009	440
14.	Toshkent shahri	1 55 1 98 9	550 637	27 251	6 268	1 500 000	542 100	2 984	746	21 754	1 523

2025-yil 7-mart kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiy faolligini oshirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo‘yicha belgilangan asosiy vazifalarni amalga oshirish maqsadida qaror :

Maqsadlar

1. 2025-yilda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashning asosiy maqsadli ko‘rsatkichlari etib quyidagilar belgilansin:

- (a) 2 million nafar xotin-qizlarning bandligini ta’minlash;
- (b) 250 ming nafar xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish;
- (v) 250 ming nafar xotin-qizlarni oliy ta’lim bilan qamrab olish;
- (g) 50 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriylarda sog‘lomlashtirish hamda ularda tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha motivatsion seminarlar tashkil etish.

AT “Xalq banki” uch oy muddatda “Tadbirkor ayollar” platformasi orqali tijorat banklari, Soliq qo‘mitasi, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Milliy statistika qo‘mitasi, Savdo-sanoat palatasi va boshqa manfaatdor tashkilotlar bilan o‘zaro axborot almashuvini yo‘lga qo‘ysin.

5. Savdo-sanoat palatasi 2025-yil 1-maydan boshlab quyidagilarni nazarda tutuvchi “Hamkor tadbirkor” dasturini yo‘lga qo‘ysin:

- (a) o‘z biznesini tashkil etmoqchi bo‘lgan xotin-qizlarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish;
- (b) kooperatsiya asosida xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yishga ko‘maklashish;
- (v) mahalliy va xalqaro elektron platformalarda xotin-qizlarga o‘z mahsulotlarini joylashtirish va sotishga ko‘maklashish.

Shu kabi ko‘plab muammolarga qaratilgan yechimlar va qarorlar berilgan hamda belgilangan.

Natijalar. PQ-103-son qarori(2025-yil 14-mart) asosida ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha bir qancha natijalar va chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekistondagi Ayollar tadbirkorligi: tahlil va tavsiyalar (Birlashgan Millatlar Taraqqiyot Dasturi tomonidan) hisobotiga ko‘ra, 2024-yilda O‘zbekistonda taxminan 2,1 million ayol tadbirkorlik faoliyatini yuritmoqda — bu 2020-yiliga nisbatan taxminan 7 barobar ko‘p ekanligi qayd etilgan. Mikrokreditbank ma‘lumotiga ko‘ra, 2024-yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida viloyatlarda 3 806 ta aholi va tadbirkorlik sub‘ektiga jami 55,3 milliard so‘m imtiyozli kredit ajratilgan. Shundan 51 % (taxminan 28,3 milliard so‘m) — 2 220 nafar xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan. Natijada 2 200 dan ortiq ayolning bandligi ta‘minlangan. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan bildirildi: PQ-103 ijrosi doirasida tijorat banklari bilan hamkorlikda “Ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishida moliyaviy xizmatlar ko‘rsatish strategiyasi” ishlab chiqilmoqda.

E‘tibor berilishi lozim jihatlar:

Natijalar yaxshi boshlang‘ich bo‘lsa-da, hududlar kesimida – ayniqsa qishloq joylarda – tadbirkorlikni boshlash va rivojlantirishdagi to‘sqinliklar (masalan, moliyaviy manbalar, bozorga chiqish, infratuzilma) hanuz mavjudligi qayd etilgan. PQ-103 qarorida belgilangan maqsadlardan biri - 2025-yilda 2 million xotin-qizlarni band qilish, 250 ming ayolni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish, 250 mingini oliy ta‘limga jalb etish — bu mezonlar ijrosi uchun hujjatlarda amaliy xaritalar va monitoring tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bugungi kunda iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy barqarorlikning muhim omiliga aylanmoqda. Ayollarning biznesdagi faolligi ularning oilaviy farovonligini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va mahalliy iqtisodiyotni jonlantirishga xizmat qilmoqda. So‘nggi yillarda ayollar uchun imtiyozli kreditlar, grantlar va o‘quv dasturlarining yo‘lga qo‘yilishi natijasida minglab xotin-qizlar o‘z tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Shunga qaramay, ayrim hududlarda infratuzilma va marketing imkoniyatlari yetarli emasligi kuzatilmoqda. Shu sababli, ayollarni amaliy bilimlar, raqamli savodxonlik va innovatsion yondashuvlar bilan qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish mamlakatda iqtisodiy o‘sish, bandlik va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-7433397>
2. PQ-103-sonli Prezident qarori
3. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/hotin-qizlar_tadbirkorligini_qullab-quvvatlashning_yahlit_tizimi_joriy_etilmoqda
4. https://mkbank.uz/uz/press_center/news/xotin-qizlar-tadbirkorligini-rivojlantirish-amaliy-qadamlar-va-natijalar/
5. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/hotin-qizlar_tadbirkorligini_qullab-quvvatlashning_yahlit_tizimi_joriy_etilmoqda
6. https://cbu.uz/uz/press_center/news/2562370
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi PQ-103-son [qaroriga](#) ko‘ra 3-ILOVA